

CIRCULARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS

Instructions pour mener votre discussion

Ce petit guide est là pour vous aider à structurer vos échanges avec vos proches, vos amis ou vos voisins de plus de 65 ans.

Il vous propose des pistes pour leur poser des questions sur leurs savoir-faire circulaires : réparer un objet, recoudre un vêtement, bricoler, ou encore d'autres compétences que l'on apprend souvent avec l'expérience.

Ces conversations sont l'occasion de découvrir comment chacun a acquis ces savoirs, et surtout d'échanger sur les meilleures façons de les transmettre aux plus jeunes.

1. LA PRÉPARATION

Avant de commencer

- Choisissez un moment calme et convivial pour discuter avec la personne.
- Ayez avec vous :
 - Le formulaire de consentement
 - Ce document
 - Un stylo ou une tablette ou un téléphone si vous préférez la version numérique

Quelques règles à respecter

- Évitez d'interrompre la personne et de donner votre avis personnel

- N'insistez pas si la personne ne souhaite pas répondre à une ou plusieurs questions. Passez simplement aux questions suivantes
- Ne partagez pas les réponses d'autres personnes

2. AVANT LA DISCUSSION : EXPLIQUER LE PROJET

Voici un petit texte que vous pouvez lire pour expliquer le projet :

“Aujourd’hui, beaucoup de jeunes générations n’ont plus l’habitude de réparer, de recoudre ou de bricoler. Ils ont tendance à acheter du neuf plutôt que de donner une seconde vie aux objets ou aux vêtements.

Les personnes de plus de 65 ans ont souvent appris ces gestes au cours de votre vie, et développé des compétences précieuses. Nous sommes donc dans la meilleure position pour les partager et les transmettre.

Cette discussion a pour but d’identifier vos savoir-faire, de comprendre comment vous les avez acquis, et d’imaginer ensemble comment ils pourraient être transmis aux plus jeunes.”

3. PENDANT LA DISCUSSION

Voici les questions à suivre pour la discussion. N'hésitez pas à prendre des notes des réponses obtenues.

4. APRÈS LA DISCUSSION

- Remercier chaleureusement la personne.
- Si elle souhaite plus d'informations sur le projet, notez ses coordonnées.
- Garder précieusement les réponses afin de les partager lors du premier atelier intergénérationnel.